

O luto e a vida digital – uma releitura sobre a assimilação do luto diante das recordações oferecidas pelos meios digitais

A finalidade deste texto não é produzir um conteúdo teórico cercado de referências bibliográficas, mas apresentar-se como um alento àquele que vive um processo de luto recente, que busca entendimento leigo, respostas para muitas dúvidas existenciais e para as angústias pessoais, em um momento em que parecem que simplesmente não existem, não fazem sentido, não satisfazem.

O ponto chave não é trazer respostas, mas suscitar pensamentos, novos olhares, dar a entender que é um processo comum a todos e, que é possível reorganizar a vida com um sentido muito especial, reapropriando o falecido para dentro de si, dando a saber que [... quando vivemos com uma pessoa e nos tornamos próximos dela, a incorporamos e uma parte sua é nossa, a tornamos nossa, não se perde. O que recebemos permanecerá na nossa vida e dará frutos] (Trenado, Iluntze)

Morrer, expressão fria, não inspiradora, devastadora de sonhos, de amores. Certeza única em nossa vida. Ocorre, mais cedo ou mais tarde, de forma branda ou arrebatadora, sutil ou perturbadora, suave ou sofrida, levando aos que ficam a um momento em que se é preciso agir de determinado jeito para a elaboração da vivência da perda, acompanhando a despedida e para que se possa viver adequadamente a fase do luto.

Nisso, ajuda muito a realização de rituais, os quais vão se desvalorizando na frieza asséptica da morte moderna e que precisam ser resgatados, pois [... realizar a ação ritual significa conter o pensamento dentro das malhas da ação clara e significativa] (Terrin)

Não se pode atribuir uma fórmula ou um valor fixo ao rito; somente cada um pode decidir quais realizar ou dos quais participar, se no momento da morte, do sepultamento, ou posteriormente, justamente por representar a própria história – quem se é, de onde se vem, para onde se vai, porque se ama e, também, porque ali no rito de morte, se está sofrendo.

É o momento de vivenciar aquele que morreu e de se enxergar nele, de repensar o valor da história pessoal, da intensidade do amor, dos caminhos e descaminhos da vida juntos, quando se ‘comemora’ as boas vivências, torna-se companheiro e se reafirma que a vida não se encerrou verdadeiramente ali, pois algo enraizado no coração e na memória, permanecerá para sempre.

Quando a morte chega em casa, provoca silêncio que cala a alma da pessoa em luto. O silêncio emudece e, ao mesmo tempo, diz muito [... quando a morte chega, o luto vem como acompanhante para nos assegurar que não estaremos sozinhos nessa travessia árdua] (Fukumitsu)

E as pessoas precisam saber que, diante da perda intrínseca que a vida por vezes oferece, passarão por um processo de luto, que é normal, e que não estarão sozinhas. Porque não há possibilidade de sair do sofrimento da morte de um ente querido [...senão através do mesmo sofrimento que isso implica. Somente experimentando a dor que não podemos evitar, poderemos ir além... não tentando reviver o que foi 'normal', não negando as feridas, não indo em direção do ressentimento e da amargura, mas integrando plenamente o vazio da vida com um entendimento maior, com projetos renovados, com uma vida espiritual mais profunda, com um renascimento] (Kataflasz)

A vida humana é uma sucessão de sonhos, desencontros, convivências, conflitos, intolerâncias, mas, sobretudo, de encontros de valor, duradouros, que trazem significado à vida e que diante da morte vai nos fazer sofrer.

Ainda que no curso da vida as pequenas perdas ocorram e devam nos alertar para o definitivo adeus, nunca estaremos preparados e, cada perda será exatamente a primeira e seu impacto tanto maior conforme a relação pessoal ou a circunstância da morte.

A perda de um ser querido é uma das experiências mais desafiantes da vida, universal e comum a todos.

O luto advindo da morte de alguém próximo pode ser angustiante e impactar na saúde mental e física do indivíduo. (Bermejo)

O luto pela morte de um ser querido é um indicativo do amor por ele [... não há amor sem perda... alguém perde alguém, antes ou depois, parte da condição humana, pois se a morte não nos arrancasse os seres queridos, se vivêssemos indefinidamente, a vida perderia sua cor, morreria a solidariedade diante da vulnerabilidade alheia, a eternidade nos tiraria o sabor das experiências humanas que temos justamente por sermos finitos, limitados e mortais]. (Bermejo)

[...embora a morte seja um destino inexorável de todos os seres humanos e haja elementos em comum na vivência dos enlutados, pertencentes a várias culturas e cenários, a maneira como cada um vivencia a morte é extremamente individual] (Vattimo)

O luto é um fenômeno natural, um processo individual que varia entre momentos e que envolve as várias dimensões do ser humano, de definição muito complexa, variando conforme fatores culturais, sem um tempo definido para que ocorra, que abrange domínios amplos da experiência humana, como físico, psicológico, cognitivo, espiritual e social, cercado de um turbilhão de emoções, onde os rituais têm um papel fundamental; uma experiência universal, ao mesmo tempo singular e subjetiva, que para cada um tem seu tempo de elaboração e formas singulares de expressão, sendo manifestações comuns a tristeza, raiva, culpa, solidão, saudade, incredulidade, frustração, ressentimento. (Kovács; Casellato; Reverte; Worden)

[... é um processo de transição, um processo que supõe uma afirmação do término da vida uma afirmação da continuação da vida... um processo que supõe avanços e retrocessos e fases emaranhadas] (Trenado, Iluntze)

[... no curso de nossa vida, abandonamos muito do que amamos e somos abandonados também. Perda é o preço que pagamos para viver. E também a fonte de grande parte de nosso crescimento e dos nossos ganhos. Ao trilhar o caminho do nascimento até a morte temos de passar também pela dor de renunciar a uma parte do que amamos. Temos que enfrentar novas perdas necessárias e entender como essas perdas se ligam aos nossos ganhos e como frequentemente se misturam. Não se pode amar profundamente alguma coisa sem se tornar vulnerável à perda e não se pode ser um indivíduo separado, responsável, com conexões, pensante, sem alguma perda, alguma desistência, alguma renúncia] (Viorst)

[... o luto reclama nossa maior e mais linda verdade: o valor do amor... A morte nos impõe o silêncio vazio. O vazio, a reflexão inevitável] (Bermejo)

[... o luto é um indicador do amor. Se amamos intensamente não se pode morrer sem deixar alguém sofrendo] (Cabovedilla)

[... o luto é tão devastador e perturbador porque confronta a pessoa com os quatro conflitos básicos da existência: a morte, a liberdade, a solidão e a falta de significado] (Yalom)

O luto pode ser definido como um conjunto de reações diante de uma perda... parte da vida emocional... é, afinal, o acontecimento vital mais grave que a maior parte de nós pode experimentar... é o preço que pagamos pelo amor, o preço do compromisso... não é um esquecer, é um desfazer-se. (Parkes)

Parkes nos diz que o luto é o acontecimento vital mais grave que podemos experimentar e isso nos é explicitado pela autora Chimamanda em seu livro 'Notas sobre o luto', quando nos diz [... o luto é uma forma cruel de aprendizado. Você aprende como ele pode ser pouco suave, raivoso... é um tormento não apenas do espírito, mas também do corpo, feito de dores e perda de força... o luto expõe camadas em mim, raspando escamas de meus olhos... arrependo-me das minhas certezas... já estive em luto antes, mas só agora toquei sua essência mais pura... só agora aprendi, ao tatear em busca de seus limites porosos, que não há travessia possível... o luto não é etéreo... ele é denso, opressivo, uma coisa opaca... nós não sabemos como será o nosso luto até o nosso luto acontecer] (Adiche)

Então, realmente temos certeza de que não há possibilidade de sair do sofrimento da morte de um ente querido senão através da vivência do mesmo sofrimento que isso implica.

Viver o luto dá trabalho, ou vários deles, ou especialmente alguns, promovendo rompimento de vínculos que davam significado à própria vida, deixando marcas na biografia [... somos

seres biográficos e, em cada uma de nossas páginas, não ficam registrados relatos, mas experiências verdadeiramente vividas] (Franco)

No trabalho do luto bem elaborado, gradualmente, tem-se o desinvestimento da libido objetual e a reapropriação da libido egóica, o que, no entanto, não ocorre na melancolia, pois o objeto não pode ser renunciado e o investimento objetual continua e pode até ser mais intenso, não permitindo então a retirada dessa energia para ser reapropriada ao ego. No luto mal elaborado podem surgir os quadros melancólicos: enquanto o luto representa a perda real, a melancolia representa o inconsciente relacionado ao objetivo perdido, quando não se sabe verdadeiramente o que se perdeu. O processo de luto mostra-se organizado e é conscientemente aceito quando a morte foi tomada como real e o enlutado apresenta disponibilidade para novos investimentos em sua vida, podendo assim manter vivos os sentimentos em relação ao falecido, ao que se alia a recuperação da autoestima e da valorização do ego.

[... atualmente, não mais se propõe que o vínculo com o ente querido perdido seja interrompido (ou que haja um 'desinvestimento' nele), mas que ele perdure, embora com novas características diante da realidade da perda. Da mesma forma, o luto, antes vivido em estágios, atualmente é melhor explicado como um processo dinâmico cujo foco oscila entre a perda e a restauração] (Vattimo)

São tarefas do luto: (Worden)

- Aceitar a realidade da perda, o que nem sempre é realizável de início, porém essencial para poder trabalhar com os impactos dela decorrente;
 - Permitir-se sentir a dor dessa perda;
 - Ajustar-se a um mundo sem a pessoa falecida;
 - Encontrar uma conexão duradoura, resignificando emocionalmente o falecido e continuar a vida [... a disponibilidade da pessoa para recomeçar novas relações depende não de esquecer o falecido, mas de encontrar um lugar importante, mas que deixa espaço para os demais]
- (Cabovedilla)

A morte atual foi relegada a um segundo plano, a não ser discutida, como se isso pudesse evita-la. É aquela interdita, que deve ser escondida, institucionalizada, medicalizada, sem grandes repercussões de dor pelos enlutados, não mais portadora de ritos. Com isso, o luto deixou de ser valorizado.

Os ritos de morte e de luto, importantes para o psiquismo, vêm sendo desconsiderados ou realizados rapidamente, porém, para que a morte não assuma formas obsessivas no inconsciente é necessário utilizar essa passagem, o que é diferente entre culturas.

Pensar que hoje é mais fácil a vivência do luto, em decorrência da ajuda profissional, pode não corresponder à verdade, afinal, no luto não há o que se tratar, há que se estar junto. E o enlutado tem uma tarefa dolorosa e difícil a realizar que não pode ser evitada nem apressada. A verdadeira ajuda consiste em reconhecer o fato e permitir que ele se organize para que fique disponível para elaborar a perda.

- 'Como o consolou? O que disse a ele?

- Nada.

- O que? – perguntei confuso.

- Eu não disse nada, apenas me sentei a seu lado.

- Você não disse nada? – ele balançou a cabeça

- Não. Às vezes, as pessoas não precisam de palavras, Elliott. Às vezes elas só precisam de um espaço para sentir o que estão sentindo, com alguém junto, para recordar que não estão sozinhas.

(Cherry – Libro 'La música del corazón')

Precisamos não 'patologizar' o luto. [... o luto não é uma doença. No entanto, no luto 'normal' de quando se perde um ser amado, é tipificado pela existência de afeto negativo. Por exemplo, é praticamente impossível que o enlutado não venha a sentir, em algum grau e por algum tempo, tristeza, insegurança, raiva, ansiedade, medo. A existência desses não significa doença; ao contrário, define o luto e, tais efeitos precisam emergir e ser processados conscientemente para que o processo de luto continue e transcorra normalmente e seja resolvido] (Solano)

Não existem regras para o enfrentamento do luto, não há um modelo certo ou errado, nem todos precisarão de ajuda profissional, não existe um roteiro facilitador ou encurtador de caminho. É algo que leva tempo, e cada um tem o seu, já que por além da aceitação racional faz-se necessária, e mais trabalhosa, a emocional.

Para adentrarmos ao tema 'a vida digital' e o luto vamos nos valer de um escrito de Rubem Alves, onde diz [... conta-se de um homem que amava apaixonadamente uma mulher que a morte levou. Desesperado, apelou para os deuses pedindo que usassem o seu poder para lhe devolver a mulher que tanto amara. Compadecidos, eles disseram que devolver a sua amada eles não poderiam. Nem eles tinham o poder sobre a morte. Mas poderiam curar o seu sofrimento, fazendo-o esquecer-se dela. Ao que ele respondeu: tudo, menos isso, pois é o meu sofrimento o único poder que a mantém viva ao meu lado]

O luto é algo complexo, atemporal e que na atualidade tem uma importante vertente que é 'a vida digital'. As mídias sociais, os aplicativos de mensagens perpetuam vídeos e áudios das pessoas falecidas, o que se torna um importante fator de impacto no luto, que se bem

adaptado pode servir como bom recurso de aceitação à nova realidade e ressignificação da vida sem a pessoa.

[... com a morte de uma pessoa não se perdeu definitivamente o objeto amado, que pode regressar de outra maneira, sem a necessidade da presença física, por meio da incorporação psicológica dos bons aspectos da pessoa perdida, através de recordações e do afeto] (Trenado, Iluntze)

Sendo uma experiência emocional, o luto requer a capacidade de identificar estratégias para aceitar a morte e adaptar-se e para isso os ritos são importantes o que, na atualidade, envolve o uso de tecnologias de informação e de comunicação. (Bermejo)

O luto traz consigo variadas alterações afetivas. Uma delas, a tristeza, é a mais prevalente, cuja manifestação externa dependerá das características emocionais do indivíduo, nem sempre representada pelo choro. Outra manifestação, a culpa, habitualmente vem acompanhada de cobranças pessoais, geralmente imaginando comportamentos e atitudes que poderiam ter sido diferentes, o que pode levar à ansiedade. Outra é o apego – no luto, o apego ao ser querido ausente pode ser mover para objetos, a suas ‘digitais’ e, ainda que pareça estranho, a dor que vem dessa recordação leva a sentir o falecido como vivo e próximo. (Portes, Retes, Ramírez). Por isso, a ‘vida digital’ tem um importante papel na vivência, elaboração e superação do luto; permite reviver a pessoa e revisita-la diferente de antes, com atenção aos detalhes antes passados despercebidos; é um processo de sanção através de olhar novamente para o outro e para si; e diferente das fotografias, que são estáticas, basicamente padrão, os meios digitais proporcionam cores, movimentos, sons, tão próximos ao que era antes a realidade.

O tempo de revisitar e vivenciar essa ‘vida digital’ pode ser intenso de início, mas assim como em outras condições, como o desfazer-se ou manter os pertences pessoais do falecido, variará conforme evolua a elaboração e a superação do luto e a tendência, com o tempo, é que essa ‘vida digital’ seja mantida como um especial recordatório, porém revisitado de forma menos intensa, pois como já vimos, o luto não é um trabalho de esquecer, mas de reacomodar o falecido em nossa vida enquanto seguimos em frente [... o tempo necessário será individual – o tempo de perdoar a si mesmo, por sentir-se com raiva ou desapontado, por não ser capaz de ter evitado a perda, por tudo que gostaria ou não de ter feito] (Kataflasz)

Para muitos, essa vivência pode ser fortalecida ou facilitada pela espiritualidade [... rezar por e com a pessoa que se foi. O amor entre vocês é um vínculo espiritual que a morte não pode quebrar. O que mais importa para nós nem sempre é o que podemos tocar ou ter perto] (Kataflasz)

‘La tua perdita non è una punizione di Dio o un tentativo di Dio di sottoporerti a una prova. Sappi che Dio condivide la lacerazione che è nel tuo cuore e vuole portarti a una nuova speranza a ala pace; sii consapevole che Dio soffre con te’. (Livro – Dal dolore il bene (Karen Kataflasz- Ilustração RW Alley)

‘Sua perda não é uma punição de Deus para te fazer prova. Saiba que Deus compartilha a laceração que está em seu coração e quer trazê-lo para uma nova esperança e paz; esteja certo de que Deus sofre com você’.

Uma forma de abrandar o luto é manter a sensação de que a pessoa está por perto e criar uma idealização através do reviver de lembranças felizes (Oliveira, Lopes) e a ‘vida digital’ favorece isso, sem ter nada de mórbido; simplesmente dá a possibilidade de sentir, tantas vezes quantas necessário um momento com a pessoa falecida, sendo um importante meio de assimilação da perda, não tendo como objetivo esquecer a pessoa amada, mas sim encontrar um lugar para ela na vida emocional, que não impeça seu funcionamento eficaz, já que nunca se perdem as memórias de uma relação significativa. (Trenado, Iluntze)

A importância, nesse momento, da ‘vida digital’ é dar a noção de que o objeto amado não se perdeu definitivamente, que pode ser recuperado de outra forma, sem a necessidade da presença física, através da incorporação psicológicas dos aspectos bons da pessoa perdida, através da memória do afeto, e assim haveria uma verdadeira sublimação do objeto bom perdido dentro do próprio mundo interior de afetos, encontrando um lugar para essa pessoa na nova realidade. Para isso é importante dizer adeus e dar as boas vindas. (Trenado, Iluntze)

Isso implicaria que não é necessário distanciar-nos das memórias do ente querido, mas converter uma relação baseada na presença física numa relação baseada na relação simbólica. Ao preservarmos esta relação que nos foi fundamental no passado, podemos dar continuidade a uma história de vida interrompida pela perda, empreendendo o árduo trabalho de investir num futuro com significado. (Ovideo Soto, Parra Falcón, Marquina Volcanes)

[... acompanhar a lembrança saudável supõe, uma vez mais, dar espaço para a narração do passado, de seu significado, utilizando a evocação de acontecimentos, imagens, objetos, fotografias, etc., o que contribui para colocar a falecido em um lugar adequado no coração onde não faça mal, onde constitua, com essa memória, um valor presente] (Bermejo)

Escreveu Milton Nascimento [... e assim chegar e partir são só dois lados da mesma viagem, o trem que chega é o mesmo trem da partida, a hora do encontro é também despedida, a plataforma dessa estação é a vida desse meu lugar, é a vida]

E assim, ir ao cemitério, se valer da ‘vida digital’ é uma forma de ritualidade que promove o reencontro com o outro, favorece o luto, na busca de o reapropriar para dentro de si; o tempo de descobrir que o maior rito a se realizar é do amor – aquele voltado para si mesmo, quando se enxerga no falecido e se torna com ele um só, até que o ritual deixe de ser

necessário, pois se descobre que não se precisa mais buscar fora o que já está consolidado dentro.

[... viva a dor à sua maneira. Em uma carta, um poema, um desenho, em um diário – ou mesmo através de uma conversa imaginária com a pessoa que você perdeu – dê asas aos sentimentos que você nunca teve chance de expressar. Isso irá promover a cura] (Kataflasz)

[... é preciso dar-se tempo para sofrer. Pode levar alguns anos para aceitar que a perda é final, que alguém foi embora para sempre... sofra do seu jeito. Seu modo de sofrer é único, moldado por seus relacionamentos particulares, por circunstâncias específicas, pelo temperamento característico. Ignora as tentativas de outras pessoas que querem lhe dizer como ou por quanto tempo você precisa sentir a dor (Kataflasz) porque [... o mundo não nos prepara para perder quem amamos. Não ensina ninguém a enfrentar o luto (que se diga de passagem todos nós vivemos ou viveremos), muito menos de ajudar alguém a acomodar a sua dor. O que a sociedade oferece, além de breves flores na despedida, é a urgência de seguir adiante]. (Almeida)

E terminamos com três poetas sintetizando tudo isso. Primeiro com a música de Luiz Tati, cantada por Ney Matogrosso ‘Depois melhora’ (não deixe de ouvir no youtube), que nos mostra esse turbilhão que angustia, corrói, devora, que castiga, um instrumento de martírio, que dói bastante, uma queda no abismo, mas, que depois também melhora... (mas não é bom falar muito que piora)

Sempre que alguém daqui vai embora.

Dói bastante, mas depois melhora e com o tempo

Vira um sentimento que nem sempre aflora

Mas que fica na memória

Depois vira um sofrimento que corrói tudo por dentro

Que penetra no organismo, que devora

Mas depois também melhora

Sempre que alguém daqui vai embora

Dói bastante mais depois melhora e com o tempo

Torna-se um tormento que castiga, deteriora

Feito ave predatória

Depois vira um instrumento de martírio duro e lento

Uma queda num abismo que apavora

Mas depois também melhora

E vira então uma força inexplicável

Que deixa todo mundo mais amável

Um pouco é consequência da saudade

Um pouco é que voltou a felicidade
Um pouco é que também já era hora
Um pouco é pra ninguém mais ir embora
Vira uma esperança
Cresce de um jeito que a gente até balança
Enfim, às vezes dói bastante, mas melhora
Enfim, é só felicidade aqui, agora
É bom, é bom não falar muito que piora
Enfim, é só felicidade

Depois, com Carlos Drummond de Andrade em seu poema 'Ausência', que nos fala de nossa angústia existencial (que só quem vive uma ausência significativa pode perder-se de si) e de como podemos, no aconchego do reviver uma vida, ter essa ausência incorporada e que fará para todo o sempre parte de nós e nos acompanhará pelo amor, e descobriremos que não somos sós.

Por muito tempo achei que ausência é falta. E lastima, ignorante, a falta. Hoje não a lastimo. Não há falta na ausência. A ausência é estar em mim. E sinto-a, branca tão pegada, aconchegada nos meus braços que rio e danço e invento exclamações alegres, porque a ausência, essa ausência assimilada, ninguém a rouba de mim.

E, por último, com o poema 'Guardar' de Antonio Cícero, que serve para sintetizar essa temática da 'vida digital', pois revivendo, por quanto tempo cada um achar necessário o falecido, o estaremos guardando – guardar é olhar...fitar... mirar... admirar... iluminar ... e ser iluminado

Como o poema, que é bonito, assim também a 'vida digital' precisa ser vista, revista, exposta, para mostrar a importância de guardá-la (na memória e no coração).

Guardar uma coisa não é escondê-la ou trancá-la. Em cofre não se guarda coisa alguma. Em cofre perde-se a coisa à vista. Guardar uma coisa é olhá-la, fita-la, mirá-la, admirá-la. Isto é, iluminá-la ou ser por ela iluminado. Guardar uma coisa é vigiá-la, isto é, fazer vigília por ela, isto é velar por ela, isto é, estar acordado por ela, isto é, estar por ela ou ser por ela. Por isso, melhor se guarda o voo de um pássaro do que um pássaro sem voos. Por isso se escreve, por isso se diz, por isso se publica, por isso se declara e declama um poema: Para guarda-lo. Para que ele, por sua vez, guarde o que guarda. Guarde o que quer que guarda um poema. Por isso o lance do poema. Por guardar-se o que se quer guardar.

= = = =

Para estar perto não é preciso estar junto.

É preciso estar dentro.

Autor

João Batista Alves de Oliveira

Médico Paliativista

medpaliar@gmail.com

Referências

1. Oliveira JBA, Lopes RGC. O processo de luto no idoso pela morte de cônjuge e filho. Psicologia em Estudo Maringá, v.13, n2, p.217-221, abr/jun 2008
2. Oliveira, JBA. O sagrado e a ritualidade diante da morte. Revista Ciências em saúde v2, n2, abril 2012
3. Gouvea, TVS, Fukumitsu, KO (org). Quando a morte chega em casa. Summus editorial, 2022
4. Casellato, G (Org). Luto por perdas não legitimadas na atualidade. Summus editorial, 2020
5. Cabodevilla, I. Las pérdidas y sus duelos. Disponível em https://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1137-66272007000600012
Acesso 09.10.24
6. Reverte, MAL (coord.). Guía para familiares en duelo. Secpal. Disponível em https://www.bdv.cat/sites/default/files/common/Salut/guia_per_a_familiars_en_dol.pdf
7. Costa, NKR, Souza, AMA. Aspectos teóricos do processo de luto. Disponível em <https://ime.events/iii-conbrasau/pdf/7447> Acesso 10.10.24
8. Solano, VER. Duelo y perdida. Disponível em https://www.scielo.sa.cr/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1409-00152003000200005
9. Ovideo Soto, SJ, Parra Falcón, FM, Marquina Volcanes, M. La muerte y el duelo. Reflexiones. Ensayos. Disponível em https://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1695-61412009000100015
10. Porta, VG, Retes, RR, Ramírez, EO. Manifestaciones del duelo. Disponível em <https://seom.org/seomcms/images/stories/recursos/sociosyprofs/documentacion/manuales/duelo/duelo08.pdf>
11. Trenado, MP, Iluntze, C. El proceso de duelo y la familia. Disponível em <https://www.studocu.com/es-mx/document/universidad-autonoma-de-nayarit/quimica-basica/21-el-proceso-de-duelo-y-la-familia-autor-magdalena-perez-trenado/104921117>
12. Bermejo, JC. La muerte del otro. Disponível em <https://www.josecarlosbermejo.es/la-muerte-del-otro/>
13. Kataflasz, K. Dal dolore in bene. Ed Paoline, 2009
14. Adiche, CN. Notas sobre o luto. Tradução Fernanda Abreu. Companhia das letras. São Paulo, 2021
15. Terrin NA. O rito – antropologia e fenomenologia da ritualidade. Trad. José Maria de Almeida. São Paulo:Paulus, 2004